

Claudio Cerreti, Matteo Marconi, Paolo Sellari, *Spazi e poteri Geografia politica, geografia economica, geopolitica*, Bari, Laterza, 2019

Claudio Cerreti, nato nel 1955, insegna Discipline geografiche all'Università di Roma Tre, con ambiti di ricerca in geografia umana e storia della geografia. Direttore della rivista *Geotema* dell'AGel, è presidente della Società Geografica Italiana.

Matteo Marconi, nato nel 1979, Dottore di ricerca in Geopolitica e culture del Mediterraneo e in Scienze dei sistemi culturali, assegnista di ricerca all'Università La Sapienza è codirettore della rivista *Geopolitica* dell'IsAG.

Paolo Sellari, nato nel 1965, insegna Geografia Politica ed Economica all'Università La Sapienza. Direttore del Master in Geopolitica e Sicurezza Globale dello stesso Ateneo, si interessa principalmente di tematiche geopolitico-economiche e di Geografia dei trasporti.

Il volume *Spazi e poteri Geografia politica, geografia economica, geopolitica* è un manuale di base che fornisce strumenti di analisi per la comprensione delle interazioni fra spazi e poteri.

Gli autori si propongono di dimostrare come questioni di mera gestione politica o economica di un territorio e riflessioni teoriche sullo stesso siano aspetti fra loro intimamente collegati. Se differenti forme di poteri si esercitano negli spazi alle varie scale, affermano gli autori, è altresì vero che differenti spazi assumono un ruolo nella produzione ed esercizio dei vari poteri.

Marconi prende le distanze dalla visione monocratica del potere, inteso come esercizio esclusivo dell'autorità dello Stato su un territorio, e suggerisce la più ampia visione *ratzeliana* dello stesso come chiave di lettura dello Stato post-moderno: il potere, cioè, come fenomeno molteplice che pertiene alle diverse organizzazioni politiche di una comunità.

Secondo l'autore, l'analisi del potere dovrà quindi tener conto, oltre che dello Stato, di altri attori, quali etnie, minoranze, organizzazioni internazionali e regionali, reti della finanza globale, reti del terrorismo e *media*.

In questa prospettiva l'autore illustra gli elementi spaziali e territoriali dello Stato, si sofferma sulle diverse organizzazioni politiche, statuali e non, che su detto spazio e territorio incidono, e riserva una riflessione approfondita alla dimensione geografica dell'identità e della cultura, con uno sguardo attento anche allo spazio identitario delle religioni.

Cerreti analizza il rapporto fra i diversi aspetti quantitativi e qualitativi delle popolazioni e le caratteristiche politiche ed economiche di uno spazio antropizzato e sottolinea come la logica di indagine debba necessariamente essere sistemica, in grado cioè di cogliere per ogni fenomeno, per piccolo che sia, quell'insieme di azioni e retroazioni che incidono sul processo complessivo.

L'autore affronta i temi dei movimenti naturali e migratori delle popolazioni e mette in guardia da approcci causa – effetto, inidonei a descrivere le interazioni tra uomini e ambiente. Tali approcci, prosegue, possono

dimostrarsi pericolosi perché, operando un'eccessiva semplificazione di fenomeni complessi, rischiano di trascurare aspetti importanti; al riguardo, cita l'erroneo convincimento dei più secondo cui il sovrappopolamento sia riconducibile ad un aumento della popolazione eccessivo per le risorse disponibili su un dato territorio, piuttosto che ad inefficienze tecnologiche di quella popolazione o sperequazioni socioeconomiche.

Sellari ripercorre quindi le tappe essenziali delle storie e delle geografie economiche fino all'attuale globalizzazione economica, di cui evidenzia la de-territorializzazione dei contesti industriali e il superamento del concetto di distanza, sia in ambiti geografici che sociali.

Le principali teorie dello sviluppo gli forniscono spunti d'indagine sull'origine degli squilibri territoriali, mentre le teorie della localizzazione gli sono funzionali a illustrare i paradigmi deterministici classici della distribuzione spaziale delle attività economiche. Al riguardo, l'autore afferma che l'economia globale contemporanea ha segnato il passaggio dal determinismo al volontarismo delle scelte localizzative, spesso influenzate dall'emergere di nuove forme di competitività, non più, o non solo, fra singole imprese, ma fra territori. In questo contesto, continua l'autore, hanno assunto rilevanza primaria le città globali, territori dalla configurazione spaziale indefinita, la cui attrattiva è funzione delle risorse locali ma ancor più del grado di connettività materiale (trasporti) e immateriale (tecnologia, cultura, comunicazione) con il sistema urbano mondiale.

Il volume si chiude con una riflessione, di Marconi e Sellari, sui principali autori e sulle principali teorie di geografia politica e geopolitica. L'intenzione, dichiarata dagli autori, non è quella di voler tracciare in maniera esaustiva la storia della produzione intellettuale della disciplina, quanto piuttosto dimostrare come la scienza si nutra dei contesti in cui viene prodotta.